

ПРИБОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА БАТ ЧЕЛОВЕКА: МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, РЕЗУЛЬТАТЫ

М. В. Рагульская, В. В. Любимов

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН

Получена ноября 2000 г.

В статье обобщены результаты двухлетних исследований по экспериментальному выявлению влияния не стационарных солнечных процессов на человеческий организм. Выявлено, что у 80% обследуемых реакция, следующая за вспышками на Солнце состоит из двух фаз: первой следует фаза синхронизации организма с выраженным гиперфункционированием всех органов и систем (первые сутки), затем фаза десинхронизации со склонностью к гипофункционированию (вторые – четвертые сутки от начала реакции). Степень процессов синхронизации и десинхронизации определяется индивидуальными адаптивными особенностями обследуемого и степенью изношенности отдельных "проблемных" органов. Дается обзор существующих не инвазионных методик функциональной диагностики по параметрам биологически активных точек кожи. Для ежедневных длительных измерений на постоянном обследуемом контингенте рекомендуется использовать методику Фолля как оптимальную по соотношению получаемого результата и безопасности для здоровья человека. В период исследований были протестированы некоторые из существующих промышленных образцов приборов, позволяющие проводить диагностику пациента по методике Р.Фолля. Результаты анализа сведены в таблицу. В процессе работ были созданы два новых прибора MAGIC EAV-01MF (компьютерный вариант) и MAGIC EAV-02 (портативная модель), предназначенные для проведения диагностических исследований.

Введение

В 1998–2000 гг. в ИЗМИРАН проводилось ежедневное мониторинговое обследование группы из 30 сотрудников (с постоянным составом). Ставилась задача выяснения связи между различными физиологическими параметрами активно работающего человека в привычной, повседневной среде ("практически здорового") и изменениями естественных параметров внешней среды (флуктуациями геомагнитного поля и атмосферного давления, вспышечными процессами на Солнце, вариациями космических лучей и т.д.).

Основной проблемой явился выбор не инвазионной объективной методики измерений и набора физиологических параметров, позволяющих **однозначно, адекватно и воспроизводимо** оценивать как состояние организма в целом, так и функционирование его отдельных органов и систем. К традиционному набору ежедневных измерений пульса, артериального давления и субъективной оценки состояния необходимо было добавить методику, которая:

- а) при ежедневных долгосрочных измерениях не наносила бы вреда здоровью обследуемых;
- б) позволяла проводить обследование большого количества людей за достаточно короткое время (в нашем случае – 30 человек за 2 часа);
- в) обладала технологически простыми процессами измерения и обработки данных;
- г) позволяла проводить сравнительный анализ функционирования различных органов и систем, оцененных в одних и тех же единицах измерения.

Оказалось, что из не инвазионных методик, кроме измерений пульса и давления, сочетанию этих требований удовлетворяют только измерения параметров биологически активных точек (БАТ), известных как точки акупунктуры. Акупунктура, а вместе с ней и электропунктура, основываются на древнекитайском знании о том, что человеческому телу требуется баланс электрической энергии. По этим представлениям болезнь связана с дисбалансом энергии (нарушением биоэлектрического баланса энергии) в организме человека. На языке современной науки правильнее было бы сказать, что при нарушении функционирования определенных органов и систем происходит отклонение от нормы потенциала клеточных мембран.

Электропунктура представляет собой систематическую форму лечения путем воздействия на точки акупунктуры – БАТ электрическим импульсным при помощи современных электронных приборов после предварительной диагностики всего организма. Эффект приборного воздействия на БАТ, приводящего к выздоровлению различных органов человеческого организма, и долговременные

клинические и практические испытания различных типов приборов, позволяют считать их "биологически активным" звеном в процессе лечения.

Обобщение более чем двухлетнего опыта работы коллектива физиков с различными приборами и методиками измерения параметров БАТ предлагается ниже.

БАТ и их свойства БАТ представляют собой выделенные области эпидермиса диаметром 2-3 мм (слегка меняющиеся размеры точки зависят от внутренней и внешней температуры, а также общего состояния вегетативной нервной системы - ВНС), характеризующиеся повышенной концентрацией капилляров и нервных окончаний, мелких лимфатических протоков, и целым рядом необычных физических и физиологических свойств. Для БАТ характерно повышенное выделение углекислого газа, повышенная температура (на 0,2 °С) и пониженное сопротивление (около 100 кОм в норме). Физиологическая особенность БАТ состоит в том, что через соответствующие участки спинного мозга каждая точка однозначно связана с частью или функцией определенного органа. При заболевании органа все вышеперечисленные параметры БАТ отклоняются от нормальных значений, а соответствующая поверхностная точка становится тактильно болезненной. Совокупность точек, связанных с этим органом, называется "меридианом" или "каналом". Многотысячелетний опыт китайской народной медицины показал, что система БАТ позволяет получать информацию о патологии и функционировании как отдельного органа, так и всего организма в целом, и активно воздействовать на соответствующий или связанные с ним органы через воздействие на правильно подобранные БАТ. Таким образом, система акупунктурных меридианов проявляет себя как прекрасно развитый природой диагностический и терапевтический аппарат.

Методы исследования и оценки функционального состояния организма по результатам измерения параметров БАТ

Все методы основаны на том, что БАТ имеют значения ряда физических характеристик, сильно отличающихся от окружающих тканей. Из всех параметров наиболее доступны для наблюдения изменения температуры и проводимости БАТ. Температура кожи отражает состояние парасимпатической нервной системы, а проводимость - симпатической части ВНС.

Наиболее известными и широко используемыми в медицинской практике являются **методы К. Абакане, Е. Накатани (метод 'RYO-DO-RAKU')** и **Р. Фолля**. Эти методы стали уже "классическими" и вполне диагностически привычными во всем мире. На основе выше перечисленных, существует большое количество их российско-украинских переделок (типа **метода Сарчука**) и дальнейших усовершенствований и модификаций.

Метод измерения термочувствительности БАТ.

Метод К. Абакане. Производится нагревание БАТ, расположенных по обе стороны ногтевых валиков пальцев рук и ног. Изначально нагревание производилось курительными палочками бесконтактным методом. Современные приборы производят контактное тепловое воздействие с помощью инфракрасного импульсного излучения (частота 10 Гц) с длиной волны 940 нм и регулировкой температуры от 40 до 80 °С (отклонение не более 3%).

Оценка основана на субъективной чувствительности обследуемого: приятное нарастающее тепло внезапно сменяется болевым ощущением жжения. Фиксируется время от начала нагревания до этого момента по всем 24 специально выбранным точкам (на руках это начальные точки классических восточных **ян**-каналов и конечные для **инь**-каналов, на ногах - наоборот). Временные показатели сравниваются по отдельным меридианам и между левой и правой стороной идентичных каналов, на основании полученных результатов производится диагностика. Для нормально функционирующего органа оптимальным показателем является *время реагирования* около 10...12 сек при температуре контактного нагревателя 70 °С. При патологии соответствующее время может колебаться от 2 до 40 секунд.

Недостаток - возможная необъективность оценки, невозможность проведения длительных ежедневных измерений из-за изменения чувствительности и кожного покрова в местах постоянного термонагрева.

Методы измерения электрической проводимости (ЭП) БАТ.

Метод Е. Накатани. Другое название этого метода - "RYO-DO-RAKU" (риодораку, - дословный перевод, - линия с хорошей ЭП). Представляет собой интегральную методику

акупунктурной диагностики и основан на повышенной ЭП БАТ (сопротивление БАТ примерно на два порядка меньше сопротивления окружающей кожи). Для каждого внутреннего органа последовательность точек с повышенной ЭП образует в совокупности линии, соответствующие классическим меридианам акупунктуры (иглоукалывания). Для воздействия применяется постоянный ток в 200 мкА и напряжением 12 В, время воздействия - 7 сек.

При патологических или физиологических нарушениях в работе органа сопротивление соответствующей БАТ изменяется в пределах 0,3... 2 раз от показаний здорового органа. Этот феномен объясняется висцерокожным симпатическим рефлексом. Известно, что кожная проводимость зависит в первую очередь от состояния симпатической части ВНС, стволовых структур мозга и ретикулярной формации. Введение лекарственных веществ, стимулирующих деятельность симпатического ствола, увеличивает электропроводимость кожи, а блокирование - значительно ее снижает. Аналогичным образом гипер- или гиподисфункциональные изменения соответствующего органа проявляются в изменении показаний БАТ. В методе риодораку используются показания шести симметричных репрезентативных точек на обеих руках, расположенных по три на тыльном и лицевом сгибе ладони, и шесть репрезентативных точек на каждой ступне, соответственно четыре на внутренней стороне и две на внешней.

Основным методологическим достижением метода **риодораку** является введение Е.Накатани понятия "*физиологического коридора*", заключающегося в следующем. Для **оптимально функционирующего организма** характерны не столько "**хорошие**" абсолютные значения физиологических показателей, сколько их симметрия и минимальный разброс значений. Допустимое отклонение от среднего, укладываемое в "**физиологический коридор**", составляет $\pm 10\%$. Органы, выпадающие из коридора, нуждаются в терапии. (Исследуя различные физиологические параметры и используя различные методики для ежедневных двухлетних измерений постоянной группы обследуемых из 30 человек, авторы убедились на практике, что попадание или непопадание любых многократно измеряемых параметров в индивидуальный физиологический коридор, является прекрасной характеристикой общего состояния организма, точным объективным отражением субъективного состояния здоровья индивидуума).

Недостатки метода **риодораку** - большие значения тока и напряжения, являющиеся небезопасными при необходимости длительных ежедневных наблюдений за одним и тем же обследуемым.

Дальнейшим развитием метода Е.Накатани является метод **А.И.Нечушкина и А.М.Гайдамакина**. Они предложили сочетать измерение температуры БАТ с одновременным измерением проводимости, одновременно понизив значения тока и напряжения соответственно до 20 мкА и 3В. Очень удачная и полная методика исследований, единственным недостатком является некая громоздкость и длительность наблюдений и обработки, неудобная при проведении эксперимента одновременно с большим количеством обследуемых. (В дальнейшем этот метод был усовершенствован **О.П.Кузьменко**). Здесь следует отметить, что необходимость использования точек на нижних конечностях также является не слишком удобной и реализуемой при проведении эксперимента не в больничной, а в производственно-походной обстановке.

Метод Р. Фолля. Этот метод также основан на измерении проводимости БАТ при раздражении точки слабым постоянным током. Допустимая сила тока при измерениях по методике Р.Фолля лежит в пределах 5...20 мкА, напряжение 1,5...2 В, время воздействия 4...7 сек.

Отличительным достоинством метода Р.Фолля является возможность непосредственного наблюдения процесса установления тока в зависимости от времени воздействия. Из-за достаточно слабого раздражающего постоянного тока, реакция БАТ является не мгновенным откликом, а неким процессом, имеющим характерную форму и продолжительность во времени. Для нормально функционирующей точки характеристическая кривая имеет вид резкого линейного возрастания с последующим выходом на "плато". Время выхода на плато составляет 1...5 сек. Острое воспаление соответствующего органа характеризуется наличием пика, хронические воспаления и рубцовые изменения тканей, - плавным переходом кривой через максимум и дальнейшим падением значений. Таким образом, кроме регистрации абсолютных значений и определения относительной симметричности показаний на правой и левой стороне, в методе Р.Фолля добавляются такие диагностические признаки как форма характеристической кривой и "**глубина падения стрелки**", то есть глубина падения значений от максимума до стабилизации показаний. (Следует заметить, что эффект "падения стрелки" был установлен и впервые описан доктором **Б.Шмидтом**, который

использовал измерительный прибор, работающий на переменном токе.). Несомненным достоинством этого метода, следующим из небольших значений тока и напряжения, является безопасность его применения в длительных ежедневных экспериментах.

Другим достоинством этого метода является наличие в нем дополнительных меридианов, открытых Р.Фоллем, описывающих состояние не только органов (как в китайской акупунктуре), но и систем организма. При проведении эксперимента мы измеряли показания так называемых "контрольных точек" на верхних конечностях, это существенно упростило процедуру измерения и оказалось вполне достаточным для достижения поставленной цели. Симметричные для левой и правой руки меридианы связаны со следующими органами и системами (правая рука):

- а) *большой палец*: слева - меридиан лимфатической системы, справа - лёгких;
- б) *указательный палец*: слева - меридиан толстого кишечника, справа - нервной системы;
- в) *средний палец*: слева - аллергической дегенерации, справа - кровообращения;
- г) *безымянный палец*: слева - меридиан состояния клеточной паренхимы внутренних органов, справа - меридиан эндокринной системы;
- д) *мизинец*: слева - меридиан сердца, справа - тонкого кишечника.

Недостатки метода Р.Фолля (свойственные и всем остальным описанным методам) заключаются в необходимости придерживаться определенной технологии измерений (см. ниже).

Одной из разновидностей метода Р.Фолля является метод **VFD Х.Пфлаума** - проведение нагрузочного варианта биофункциональной диагностики БАТ, который дает более полное представление о нарушении регуляторных функций в организме человека. Метод основан на сравнении фонового (первого) значения электропроводности БАТ и второго измерения, выполненного после дозированного раздражения. Для характеристики восстановительных процессов используется третье измерение в БАТ после 30 минутного отдыха. При этом стандартное (дозированное) раздражение осуществляется путем воздействия на дистальную точку (в области угла ногтевого ложа) лимфатического меридиана импульсным током частотой 10 Гц подпороговой интенсивности в течение 10 сек или путем воздействия на пассивный электрод, находящийся в руке у пациента, импульсным током аналогичной частоты и интенсивности в течение 1 минуты.

Метод Козлова - Макарова. Позволяет одновременно измерять температуру, потенциал и сопротивление БАТ. Метод очень информативен, но очень громоздок, так как при работе с большой группой обследуемых получается излишнее количество информации, даже для современных персональных компьютеров (ПК).

Метод В.Г.Никифорова. Основан на свойстве БАТ по разному проводить ток различной полярности. Оценивает степень асимметрии проводимости тока и время восстановления симметрии при электровоздействии. Поскольку разные физические эксперименты делают разные выводы о том, что можно считать нормой разнополюсной проводимости БАТ, сложно сказать что-то определенное об этом используемом в терапевтической практике методе.

Выбор метода и инструмента для исследований

Методы электропунктурной диагностики (ЭД) основаны на возбуждающем воздействии на человеческий организм постоянным током, получаемым от высокоомного источника [1, 8, 12-15, 17, 18]. При этом, ток воздействия должен быть строго определенной (*дозированной*) величины, а значение измеряемой величины электропроводности определяется тем, что здоровый организм устанавливает состояние равновесия между возбуждением и ответной реакцией (стабильная величина измерения). Если ток, проходящий через БАТ, очень мал, то реакция организма, необходимая для установления этого равновесия, не всегда возможна. Используя в этом случае чувствительные приборы, не всегда удается зафиксировать эффект "падения стрелки" даже если в организме имеется функциональное нарушение. Если же через БАТ пропускать слишком большой ток, то всегда можно наблюдать эффект "падения стрелки", так как даже здоровый организм не имеет возможности должным образом реагировать на такое воздействие.

Искусство ЭД состоит в следующем:

- 1) выборе правильной "дозировки" возбуждающего воздействия, которое лежит на границе между реакциями здорового и больного организмов;
- 2) правильном обнаружении центра БАТ для получения эффекта "падения стрелки";
- 3) правильном (оптимальном) прижатии измерительного щупа к поверхности кожи;

4) постоянном соблюдении правил технологии проведения измерений (учете контролируемых физических параметров рабочего места проведения измерений).

Основной трудностью при практической реализации методов, базирующихся на регистрации электрических параметров БАТ, является сильная нелинейность вольтамперной характеристики точек акупунктуры. Поэтому разница методов и соответствующих приборов заключается в выборе различных квазилинейных участков этой в целом многозначной кривой. К тому же, при силе тока менее 5 мкА и напряжении ниже 1 В, отклик системы становится не воспроизводимым, так как сила тока слишком мала для эффективного раздражения точки. А при силе тока выше 200 мкА и напряжении выше 12...20 В, внешнее воздействие может вызвать необратимые отрицательные последствия для всего организма обследуемого.

Проанализировав все достоинства и недостатки существующих методов, а также исследовав параметры парка применяемой для их осуществления аппаратуры, прежде всего, их (методов) и ее (аппаратуры) оптимальной применимости к поставленной задаче, авторами было принято решение использовать для стоящей задачи метод Р.Фолля, его классический вариант [1,17]. Схема принципиальная электрическая классического диагностического прибора Р.Фолля приведена на [рис. 1](#).

1

Рис.1. Схема принципиальная электрическая диагностического EAV-прибора.

Эта схема включает в себя:

- источник постоянного тока E (напряжением до 3 В);
- резистор $R_{огр.}$, служащий для установки значения тока в измерительной цепи, который контролируется микроамперметром mA ;
- резистор $R_{измер.}$, предназначенный для измерения относительных значений ЭП в БАТ при помощи вольтметра V ;
- резистор $R_{калибр.}$, позволяющий проводить калибровку прибора при нажатии кнопки S ;
- пассивный электрод, имеющий положительный потенциал;
- активный электрод (*измерительный щуп*), имеющий отрицательный потенциал.

ЭД по методу Р.Фолля превратилась в настоящее время в самостоятельное учение, которое современная медицина уже не может игнорировать. Результаты исследований по ЭД, терапии и медикаментозному тестированию опубликованы в многочисленных статьях [\[1, 12-15, 17,18\]](#). **Метод Р.Фолля удовлетворяет поставленной задаче по быстрому, объективному и однозначному определению состояния организма на данный момент времени, позволяя представить функционирование различных органов в одной системе единиц измерения ЭП.** При этом определенным значениям ЭП соответствует определенное состояние органа или системы, к которой относится каждая из БАТ.

Для реализации метода Р.Фолля существует множество различных специальных приборов, так называемых, **EAV-приборов [1]**, выпускаемых различными зарубежными и отечественными фирмами начиная с середины 70-х годов. Опыт эксплуатации этих приборов породил многочисленные их усовершенствования. Так, значительно уменьшились их габариты и вес, однако существенных различий в принципе действия старых и новых приборов нет, поэтому представляется возможным проведение сравнений результатов, полученных ранее с помощью различных приборов. Параметры некоторых из такого класса приборов, позволяющих реализовать как режим диагностических исследований, так и терапию пациентов, представлены в [Таблице](#). Все EAV-приборы имеют одинаковые пределы и точность измерения, имеют возможность внутренней калибровки. Основой приборов служит высокоомный

омметр, построенный на принципе измерения сопротивления эпидермиса (кожного покрова). При этом, для предотвращения эффекта влияния кожного поляризационного напряжения, возникающего между электродом и поверхностью кожи, в приборах используется искусственное "смещение нуля", то есть значению "50" (середина шкалы приборов) соответствует сопротивление порядка 95 кОм.

В качестве основного инструмента для проведения диагностических исследований авторами был выбран ЕАУ-прибор "МикроФолль", построенный на базе ПК [7]. В процессе проведения исследований нами были созданы (см. Таблицу) аналогичные приборы **MAGIC EAV-01MF** (компьютерный вариант) и **MAGIC EAV-02** (портативная модель) [7], позволившие расширить экспериментальное поле параллельной деятельности различных групп исследователей в различных регионах России и за ее рубежом, а также используемые для проверки достоверности получаемых в процессе проведения исследований результатов различных групп исследователей.

Результаты сравнительного анализа получаемых рядов данных с параметрами внешней среды за период 1998_1999 гг.

Для правильной интерпретации результатов эксперимента необходимо отметить, что наши исследования показали, что описанная реакция человеческого организма вызывается целым комплексом взаимосвязанных внешних действующих агентов, а не только вариациями магнитного поля Земли. Следует отметить, что МБ удобны для регистрации и относительно хорошо изучены, поэтому и выбраны авторами в качестве репера.

Проведенный анализ полученных данных показал, что во временной окрестности магнитных бурь (МБ), - более 50 бурь за время наблюдения, - все индивидуальные особенности обследуемых нивелируются и наблюдается резкое увеличение проводимости всех БАТ с дальнейшим падением значений ниже первоначального уровня с характерным временем процесса 1...3 суток [3-7, 9-11, 16]. Обобщенные характерные кривые для здоровых обследуемых, в хронической и острой фазе заболевания показаны на [рис.2](#).

Рис.2. Характерный вид амплитудных изменений проводимости БАТ обследуемых при реакции на магнитную бурю:

- 1- практически здоровый человек;
- 2- реакция организма с острым воспалением;
- 3- реакция хронически больного человека.

По вертикальной оси на этом рисунке отложена средняя за сутки по всем контрольным БАТ проводимость кожи в относительных единицах, горизонтальная шкала – временная шкала в сутках, а за "нулевые сутки" - принят день начала реакции. Из [рис.2](#) видно (см. кривые 1...3), что реакцию обследуемых на одиночную магнитную бурю можно разделить на две фазы, первой из которых следует фаза синхронизации организма с выраженным гиперфункционированием всех органов и систем (первые сутки), затем фаза десинхронизации со склонностью к гипофункционированию (вторые – четвертые сутки от начала реакции). Наиболее ярко подобная реакция на одиночную магнитную бурю проявляется у практически здоровых людей. У них фаза возрастания синхронизации максимальна по

амплитуде наблюдаемого эффекта. И как ни странно это звучит, но именно они в силу высоких адаптационных возможностей организма практически не ощущают это воздействие. Больные с выраженным набором хронических заболеваний и, тем более, имеющие инвалидность, демонстрируют очень смазанную по амплитуде первую фазу реакции. Поскольку именно они являются основными пациентами гомеопатов и врачей-фоллистов, то в клинической практике врачи сталкиваются в основном со второй фазой, фазой десинхронизации и пониженных в среднем значений, которая и ощущается организмом как ненормальность, болезненность или поломка. Итак, **первая фаза (гиперфункционирования и синхронизации) обследуемыми субъективно не ощущается, поскольку при этом наблюдается состояние легкой эйфории и ощущение максимума физических и творческих сил.** Похожее состояние характерно для первой фазы легкого алкогольного опьянения. Очевидно, именно это ощущение, переходящее у некоторых в ощущение вседозволенности, является первопричиной возрастания во время МБ числа транспортных аварий, криминальных действий и зачатий детей. У относительно здоровых людей первая фаза больше по интенсивности (устойчивое возрастание показателей в 1,5...1,7 раз относительно индивидуальной нормы) и короче по времени (не более одних суток при продолжительности МБ около полутора суток). Кривые влияния МБ на людей с острой и хронической патологией также показаны на *рис 2 (кривые 2 и 3)*.

Картина, описанная выше характерна для периодов солнечной активности, когда магнитные бури следуют не чаще раза в неделю. Но, как известно, 2000 год является годом максимума солнечной активности, когда основная магнитообстановка является сильно возмущенной. Оказывается, что здоровый человеческий организм является системой, настолько хорошо приспособленной для выживания в этих изменяющихся внешних условиях, что для него в фазе максимума солнечной активности стрессовой ситуацией становится отсутствие в течении нескольких дней возмущений магнитосферы! В среднем реакция на магнитные бури сохраняется, однако она уменьшается по амплитуде за счет наличия выраженного возрастающего тренда средних ежесуточных значений. На серию из повторяющихся магнитных бурь сопоставимой амплитуды наши обследуемые демонстрируют три основных сценария адаптации:

- 1) нарастание гиперфункции и устойчивое перевозбуждение вегетативной нервной системы
- 2) "привыкание" и уменьшение амплитуды реакции с каждой последующей бурей
- 3) стационарное поведение.

Первая группа составляет большинство, для удобства психологической характеристики в рабочем обиходе мы назвали этот тип "Александром Матросовым" (примерно 70% обследуемых); вторая группа, умеющая не замечать повторяющееся неприятное внешнее воздействие – "идеальный начальник" (примерно 20% от общего числа), и последняя, у которой реакция на внешнее воздействие всегда адекватна силе воздействия – тип "Александра Македонского" (примерно 10%). Из трехлетнего эксперимента видно, что наша методика позволяет выявлять потенциальных лидеров, причем применительно к любой повторяющейся стресс-реакции. Подобные методики отбора могут быть полезны при тренировках частей милиции, пожарных, МЧС и военных, т.е. всех тех, кому по долгу службы необходимо принимать быстрое, правильное, ответственное и прогнозируемое решение в условиях постоянного внешнего стресса.

Возвращаясь к обобщенным результатам, приходится констатировать, что в годы максимума солнечной активности две трети населения планеты Земля ходит в состоянии устойчивого нервного перевозбуждения. Не это ли является причиной совпадения по времени солнечных максимумов и социальных катаклизмов, о чем еще в начале века писал Чижевский?

Однако реакция на МБ проявляется не только в изменении амплитуды, но и в изменении отклонения от среднего значения всех параметров органов в организме обследуемых, что явствует из [рис.3](#)

Рис.3. Характерное поведение среднего отклонения проводимости БАТ при реакции на магнитную бурю у различных групп обследуемых:

- 1- практически здоровый человек (процесс синхронизации внутренних органов);
- 2- больной человек с процессами ярко выраженного десинхроноза.

Здесь по вертикальным и горизонтальным осям отложено соответственно – относительное отклонение от среднего Δ и время от начала реакции (начало МБ) в сутках. У обследуемых с отклонением от нормы состояния отдельных органов или систем (кривая 2 на [рис.3](#)) на вторые – третьи сутки от начала реакции наблюдаются явления явно выраженного десинхроноза, причем максимальное отклонение от среднего Δ демонстрируют именно "проблемные" органы и системы. Состояние десинхроноза субъективно обследуемыми фиксируется очень остро. В зависимости от запаса прочности и адаптационных возможностей организма в критической точке нарастание изменений либо регрессирует до уровня нормы с характерным временем около четырех суток, либо становится необратимым, что проявляется инфарктом, инсультом, язвенным кровотечением и т.п. Это соответствует примерно вторым – третьим суткам от начала МБ и совпадает с резким увеличением числа вызовов скорой помощи и летальных исходов.

В то же время хотелось бы отметить, что для здоровых людей МБ являются внешним синхронизатором, с помощью которого происходит подстройка внутренних ритмов организма под ритмику окружающей среды. Отклонение от среднего у здоровых людей после одиночной МБ еще продолжительное время остается меньше индивидуальной нормы (см. кривую 1 на [рис.3](#)).

Коэффициент корреляции локального A индекса и проводимости БАТ в окрестности МБ составляет 0,9. У 10 обследуемых соответствующий коэффициент корреляции даже с невозмущенным магнитным полем составляет 0,7 в течение одного – двух месяцев. Коэффициент корреляции с параметрами вариации космических лучей составляет в среднем - 0,6 по всем обследуемым. Коэффициент корреляции с атмосферным давлением ниже 0,5 [2, 3]. Перефразируя основной принцип гомеопатии можно сказать, что "подобное надо мерить подобным", иначе выбранная методика измерений оказывается малочувствительной к изменениям исследуемого внешнего параметра.

Полученные результаты подтверждают, что изменения параметров БАТ являются хорошей диагностической характеристикой состояния организма в целом, а длительная регистрация этих изменений и сравнение их с вариациями различных внешних факторов позволяет выделить активно действующий внешний агент применительно к каждому обследованному [3-5, 9-11].

Особенности технологии измерения параметров БАТ и оценки общего функционального состояния организма.

Технологической особенностью получения достоверных результатов при регистрации параметров БАТ является [2] необходимость производить измерения в одно и то же время (так как существует суточная индивидуальная ритмика изменения параметров), одним и тем же оператором (так как существует зависимость абсолютных показаний прибора от силы прижатия активного электрода, которая у разных операторов, в зависимости от темперамента, может различаться в два - три раза, что дает погрешность измерения до 10%). Место измерения при правильном заземлении и наличии паркетного пола роли не играет. Поскольку методы очень чувствительны к общему состоянию организма, для воспроизводимости результатов, необходимо исключение любых факторов, способных изменить состояние ВНС. Поэтому за час до ежедневного обследования необходимо прекратить употребление кофе или алкоголя (или принимать одну и ту же дозу в одно и то же время), а так же исключить внешнее эмоциональное воздействие путем удаления из помещения всех посторонних, кроме обследуемого и оператора (проходящие мимо по коридору красивые девушки *также нежелательны*, у пациентов - мужчин они вызывают *полторократное* увеличение показаний в среднем и до *двукратного* увеличения на БАТ эндокринной системы; женщины на представителей противоположного пола реагируют гораздо слабее.).

Итак, результаты более чем двухлетних ежедневных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Регистрация изменения проводимости БАТ однозначно и воспроизводимо отражает как общее состояние организма, так и функционирование отдельных органов и систем.
2. Выявлено, что у 80% обследуемых реакция, следующая за вспышками на Солнце состоит из двух фаз: первой следует фаза синхронизации организма с выраженным гиперфункционированием всех органов и систем (первые сутки), затем фаза десинхроноза со склонностью к гипофункционированию (вторые - четвертые сутки от начала реакции). Степень процессов синхронизации и десинхронизации определяется индивидуальными адаптивными особенностями обследуемого и степенью изношенности отдельных "проблемных" органов.
3. Описанные выше методики, особенно метод Р.Фолля, дает возможность проведения ежедневных, многолетних обследований большой группы активно работающих людей не в больничных условиях, а непосредственно на рабочем месте ("*в естественной среде обитания*"), не оказывая негативного влияния на состояние здоровья обследуемых.
4. Предложенная методика позволяет производить отбор лидеров, способных принимать адекватное решение в условиях любой повторяющейся стресс-реакции.
5. Созданы новые современные EAV -приборы, с помощью которых полученные ряды данных возможно сравнивать между собой, так как описания функционирования всех органов и систем фиксируются в одних и тех же единицах измерения. Становится возможным построение для каждого обследуемого матрицы взаимной корреляции внутренних органов, которая имеет не только сиюминутно - диагностическое, но и прогностическое значение. При наличии компьютерного варианта соответствующего прибора, вариации индивидуальных физиологических параметров данных автоматически сравниваются с вариациями любого выбранного параметра внешней среды.
6. При проведении непосредственной диагностики следует учитывать, что описанные методики показывают патологическое изменение параметров **за сутки *двое до проявления клинических признаков заболевания*** (в нашей практике правильный превентивный отрицательный прогноз при полном отсутствии субъективных жалоб наблюдался при гриппе, почечных коликах, обострении язвенной и желчно-каменной болезни, сердечных приступах, кишечных отравлениях).
7. Выбор конкретной методики измерений зависит от потребностей эксперимента, его предполагаемой длительности в целом, а так же необходимого числа измерений за сутки. Учитывая возможное воздействие на обследуемых, при однократных или не очень частых измерениях одного и того же человека, хорошие результаты дадут методы К.Абакане и Е.Накатани, при длительных ежедневных измерениях, - безопаснее всего метод Р.Фолля и его современные модификации.

Следует отметить, что существует целый класс приборов, оказывающих воздействие на БАТ переменным током, однако у авторов нет сведений о длительных экспериментах на постоянной группе обследуемых с приборами такого рода, поэтому пока нельзя рекомендовать эти приборы как абсолютно безопасные при проведении долгосрочных ежедневных измерений одних и тех же людей.

Таблица EAV-приборов для диагностики и терапии

Название прибора		K+F Diatheropu ncteur	EAV-Kleingerat	EAV-Junior	ПРОГНО 3.МИНИ	СТАР Т-1	МикроФ оллер	РАД A-5 модель SW-70A	MAG IC EAV-01MF	MA GIC EAV -02
Фирма - изготовитель		Штуттгарт , Karissu Friz	Штуттгарт , Kraissu Friz	Штуттгарт , Kraissu Friz	Бердский электро-механич. завод	Моск ва	Моск ва	Stanislaw, Lodz, Polska	ИЗМИР АН, Троицк	ИЗМИР АН, Троицк
Год выпуска		1974	1977	1978	1990	1992	1998	1998	1999	1999
Функции	Диагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Терапия	+	2 вида	+	+	3 вида	-	3 вида	-	-
Мах. ток изм. сигнала, мкА		5,5...11,25	9		1	1...10	15.6...21.2	7	21	26
Напряжение воздействия на БАТ, В		1				0,1...1	1,2	6	1,2	1,2
Время воздействия на БАТ, с	Диагностика	3			0,2		0,2		0,2...3	1...3
	Терапия	10...180			0...900	10...180	2 програ м.	20...30		
Диапазон измерения ЭКС, кОм		0...600	0...1000		10...14000		0...1000		0...1000	0...1000
Время индикации результата измерения, с		время контакта			8	запоминание данных		время контакта	запоминание данных	1, время контакта
Вид, форма регистрации инф.	Аналоговая	+	+	+		+	+	+	+	
	Цифр. табло				+	+	+		+	+
	Компьютер						+		+	
Шкала, отн. ед. (деления)		(100)			120	100 (100)		(150)	100 (100)	100: 100.0
Погрешность измерения, %		1,5			<10	1			1	1: 0,2
Питание прибора	Сеть	~ 220 В, 50 Гц			~ 220 В, 50 Гц		~ 220 В, 50 Гц		~ 220 В, 50 Гц	
	Батарей		3x 1,5 В Super Dry 282				± 10 В	2 x 9 В	± 10 В	9 В 6F22
	Аккумуля				6...15 В	12 В				
Время работы автономным источником питания				8 часов						60 сут.
Температурный диапазон, °С				+10...+45	+20...+22	+10...+35		+10...+35	+10...+35	
Габаритные размеры, мм	Прибора			365x175x65	340x80x130	компьютер		компьютер	120x70x20	
	Щупа				180x30x20	Ø15 x125		Ø12 x120	Ø12 x120	
	Пасс. элект.				Ø30 x180	Ø25-30x180		Ø22 x180	Ø22 x140	
Конструкция щупа	Ø, мм (число контактов)	3 (6)	3 (4)		(1)	3: 5 (4)	3 (4)	(2)	3 (4)	3: 5 (4)
	Прижатие, г	500...600	0...500			150...300	> 500		> 500	> 500
Вес прибора (щуп + п/э), кг				<3,8		(0,1)		(<0,1)	<0,5	
Стоимость прибора, \$US						500	800		300	50

Литература

1. Вернер Ф. Основы электропунктуры. Библиотека Фоллиста. М.: ИМЕДИС, 1993. – 178 с.
2. Б.М.Владимирский, Н.А.Темурьянц. Влияние солнечной активности на биосферу-ноосферу. Москва, 2000. – 270 с.
3. Делюков А.А., Захаров И.Г., Рагульская М.В.. Сравнительный анализ влияния изменений магнитного поля Земли и флуктуаций атмосферного давления на эндогенные ритмы человеческого организма // Материалы конгресса "Биометеорология человека". С. Петербург, 2000. С.149-150
4. Дмитриева И.В., Рагульская М.В., Хабарова О.В., Резников А.Е. Биоэффекты магнитных бурь и электропунктурная диагностика // Материалы VII Симпозиума по Солнечно -Земной физике России и стран СНГ (15 -18 декабря 1998 г., ИЗМИРАН, Москва) М., Современный писатель, 1998. С.130-131.
5. Гурфинкель Ю.И., Рагульская М.В. Воздействие изменений магнитного поля Земли на критические состояния человеческого организма. // Материалы конгресса "Биометеорология человека". С. Петербург, 2000. С.158.
6. Кауров Э. Человек, Солнце и магнитные бури // "Независимая газета" от 19 января 2000 г. С.4.
7. Любимов В.В., Рагульская М.В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на биологически активные точки (БАТ) человека. Препринт No.9 (1136) М.: ИЗМИРАН, 2000. – 25 с.
8. Метляев Т.Н., Бержанский В.Н., Бобров С.Н., Опышко В.В., Щерблыкина С.А. Опыт использования ЭДС-диагностики при проведении лучевой терапии // Материалы Крымского Международного семинара "Космическая экология и ноосфера". Партенит, 1999. С.68-69.
9. Рагульская М.В., Любимов В.В. Приборное изучение воздействий естественного магнитного поля на БАТ человека: организм человека как детектор магнитных бурь // Материалы 2-й Международной Школы молодых ученых и специалистов 'Физика окружающей среды. Томск, 2000. С.101.
10. Рагульская М.В., Хабарова О.В. Экспериментальное подтверждение влияния солнечной активности на социальную сферу // Материалы международной конференции "Геофизика - 99". С. Петербург, 1999. С.134-135.
11. Dmitrieva I., Khabarova O., Obridko V., Ragoulskaya M., Reznikov A. Experimental confirmation of bioeffective influence of magnetic storms // Astronomical and Astrophysical Transactions, 2000. V.19, No.1, P.54-59.
12. Croon R. Elektroneural-Diagnostik und Therapie // Verlag Konkordia AG Buhl, 1959.
13. Kramer F. Uber die Herddiagnostik mit Hilfe der Elektroakupunktur // Zahnarztliche Praxis, 1969.
14. Kramer F. Einfuhrung in die Elektroakupunktur nach Voll // Med.-Lit. Verlag, Uelzen, 1972.
15. Leonhardt. Akupunktur und Elektroakupunktur nach Voll // Med.-Lit. Verlag, Uelzen, 1973.
16. Ragoulskaia M., Khabarova O., Lyubimov V., Gurfinkel Yu. People Under Condition of Electromagnetic Contamination of Modern Megacities // IUGG 99 XXII General Assembly International Union of Geodesy and Geophysics (The University of Birmingham, School of Earth Sciences. Edgbaston. Birmingham, UK. July 19-26). Abstracts. Birmingham, 1999. A39.
17. Voll R. Mebbare Akupunkturdiagnostik fur den Praktiker // Erfahrungsheilkunde. Haug-Verlag, IV, 1955.
18. Voll R. Kopfherde, Diagnostik und Therapie mittels Elektroakupunktur und Medikamenten-testing // Med.-Lit. Verlag, Uelzen, 1974.

Авторы:

Рагульская Мария Валерьевна, e-mail: mary@izmiran.rssi.ru MARY.L@izmiran.troitsk.ru

Любимов Владимир Валерьевич, e-mail: lyubimov@izmiran.rssi.ru

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН